

IMPACTO DA CRIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO MUSCULAR

Rebeca Villain Araújo¹
Camilly de Oliveira Melo²
Gabriel Vieira Ornelas³
João Pedro Gonçalves de Souza⁴
Theo Gabriel de Matos Nery Lima⁵

1Medicina – Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus Aparecida, Aparecida de Goiânia – GO, rebecavillain@gmail.com

2Medicina – Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus Aparecida, Aparecida de Goiânia – GO, camilly.melo@academico.unirv.edu.br

3Medicina – Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus Aparecida, Aparecida de Goiânia – GO, gabrielornelas2201@gmail.com

4Medicina – Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus Aparecida, Aparecida de Goiânia – GO, jpgsouza12@gmail.com

5Medicina – Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus Aparecida, Aparecida de Goiânia – GO, theogabriel2003@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17289817

Introdução: A crioterapia, também conhecida como terapia fria, é um procedimento que consiste na aplicação de baixas temperaturas em áreas específicas do corpo para obtenção de efeitos terapêuticos. Essa técnica tem recebido destaque na medicina esportiva e na reabilitação de indivíduos fisicamente ativos, por seu potencial em acelerar a recuperação muscular e reduzir a fadiga pós-exercício. **Objetivo:** Avaliar o impacto da crioterapia na recuperação muscular pós exercício físico. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, consultada nas plataformas PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, contemplando publicações nas línguas portuguesa e inglesa, em trabalhos que abordam a relação entre crioterapia, recuperação muscular e outros possíveis benefícios fisiológicos advindos dessa terapia. Os anos de publicação dos artigos variaram de 2005 a 2025. Consideraram-se 18 artigos; após os critérios de inclusão e exclusão e realizada a leitura dos títulos e resumos, permaneceram 11 para a construção do estudo. Foram utilizadas as palavras-chaves crioterapia, recuperação muscular, fadiga, exercício físico. **Resultados:** Os estudos apontam que a crioterapia parece ser eficaz em promover a recuperação muscular pós exercícios extenuantes (recuperação aguda) em populações fisicamente ativas, em comparação com outros métodos comuns de recuperação, já que coincide com mudanças nos marcadores de dano muscular (como CK e lactato). Além disso, essa imersão em água fria reduz a rigidez muscular pós-exercícios de alta

intensidade, além dos componentes central e periférico da fadiga, diminui o dano muscular induzido pelo exercício (DMIE), melhorando o desempenho atlético, e, por isso, é comumente usada como medida de recuperação da fadiga após exercício. Ademais, a crioterapia pode ter efeitos benéficos na redução da dor muscular percebida e a recomendação atual é de que ela seja feita imediatamente após o exercício. **Conclusão:** A crioterapia pode estar diretamente ligada à efeitos fisiológicos benéficos, impactando no auxílio da recuperação muscular, diminuição da fadiga e melhora da dor muscular percebida pós exercício. Dessa forma, contribui para uma recuperação mais precoce da função neuromuscular e, conseqüentemente, dos índices de desempenho. Recomenda-se sua aplicação imediata após esforços extenuantes, embora sejam necessários mais estudos para definir protocolos ideais.

Palavras-chave: Crioterapia; Exercício; Fadiga; Regeneração.